

O'ZBEKISTON HUDUDIDA SHAMOL ENERGIYASIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Dotsent D.M.Pulatova, talaba J.I.Ibadullayev

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

[Doi.org/10.5281/zenodo.11179313](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179313)

Annotatsiya: Bugungi kunda ekologik muammolar tufayli gidroelektr va issiqlik elektr stansiyalariga muqobil yashil energiya manbalarini yaratish kelajakda energiya taqchilligining oldini olishning muhim chora-tadbirlaridan biriga aylandi. Binobarin, hududlardagi mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish, quyosh va shamol elektr stansiyalari, kichik gidroelektr stansiyalarni ishga tushirish samarali yechim bo'lishi tabiiy.

Kalit so'zlar: Energiya, tejamkor energiya, muqobil energiya manbalari, shamol generatori, quyosh panellari, muqobil energiya tizimi.

Annotation: Today, due to environmental problems, the creation of green energy sources as an alternative to hydroelectric and thermal power stations has become one of the important measures to prevent energy shortages in the future. Therefore, it is natural that the effective use of existing opportunities in the regions, the commissioning of solar and wind power stations, and small hydroelectric power stations will serve as an effective solution.

Keywords: Energy, energy efficient, alternative energy sources, wind generator, solar panels, alternative energy system.

Аннотация: Сегодня из-за экологических проблем создание альтернативных гидроэлектростанциям и теплоэлектростанциям источников зеленой энергии стало одной из важных мер по предотвращению дефицита энергии в будущем. Поэтому эффективное использование существующих возможностей в регионах, ввод в эксплуатацию солнечных и ветряных электростанций, малых ГЭС являются естественными решениями.

Ключевые слова: Энергетика, эффективная энергетика, альтернативные источники энергии, ветрогенератор, солнечные панели, альтернативная энергетическая система.

O'zbekistonning iqlimi va geografiyasi uning quyosh va shamol energiyasidan foydalanish imkoniyatlaridan dalolat beradi. Mamlakatning energiyaga bo'lgan o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish va qazib olinadigan yoqilg'ilarga qaramligini kamaytirish uchun O'zbekiston hukumati 2030 yilgacha qayta tiklanadigan energiya ta'minotini 12 GVtga, ya'ni energiyaga bo'lgan ehtiyojning 25 foizigacha oshirishni rejalashtirmoqda. Nukus shahriga yaqin bo'lgan Qoraqalpog'iston viloyatida har yili 300 GVt/soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqariladi, bu esa uzoq muddatli yetkazib berish bo'yicha shartnoma doirasida 25 yil davomida milliy elektr tarmog'iga

yetkazib beriladi. Bu 50 000 dan ortiq odamni yashil elektr energiyasi bilan ta'minlaydi va har yili 200 000 tonna CO₂ ishlab chiqarilishining oldini oladi. Shamol energiyasi dunyodagi qayta tiklanadigan energiyaning eng tez o'sib borayotgan manbalaridan biridir. 2020 yilda butun dunyo bo'ylab 93 GVt yangi quvvat o'rnatildi, bu o'tgan yilga nisbatan 53 foizga ko'p. Bundan tashqari, so'nggi o'n yil ichida global shamol energiyasi bozori deyarli to'rt barobar oshdi. Ushbu o'sish tufayli hozirda butun dunyo bo'ylab shamol energetikasi quvvati 743 GVtni tashkil etadi.

Shamol energetikasi - atmosferadagi havo massalarining kinetik energiyasini elektr, mexanik, issiqlik yoki iqtisodiyotda foydalanish uchun qulay bo'lgan boshqa energiyaga aylantirishga ixtisoslashgan energetika sanoati.

Qayta tiklanadigan elektr quvvati uchun texnik salohiyat muhim:

- Biomassa 800 MVt;
- Quyosh PV 593 000 MVt;
- Shamol 1600 MVt;
- Kichik Hidro 1800 MVt.

1- rasm. Elektr energiyasi ishlab chiqarishning shamol tezligiga bog'liqligi.

P - elektr energiyasi ishlab chiqarish, **V** - shamol tezligi.

O'zbekistonda shamol energetikasini keng ko'lamda rivojlantirish uchun geografik sharoitlar qulay emas. Mamlakat butunlay quruqlikka chiqmagan bo'lib, shamolning o'rtacha tezligi sekundiga 2–2,5 metrdan oshmaydigan 25% tog'li va 75% cho'l hududlaridan iborat. Bu shartlar o'rta va yuqori quvvatli turbinalarni o'rnatish uchun mos emas. Shamol turbinalarini qurish uchun eng qulay hududlar Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Toshkent viloyatlari va Qoraqalpog'iston hisoblanadi. "O'zbekenergo" aksiyadorlik jamiyati va Xitoyning "Xian Electric Engineering Co. Ltd." kompaniyasi o'rtasida mamlakatimizda shamol energetikasini rivojlantirish bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini imzolandi. O'zbekistonning gipotetik shamol energetikasi salohiyati 520 000 MVt ga yetgan bo'lsa-da, texnik jihatdan asosli shamol energetikasining rivojlanishi atigi 1000 MVt (shamol sharoiti yaxshi bo'lgan hududlar) va 765 MVt (shamol sharoiti mukammal bo'lgan hududlar) ni tashkil etadi.

Shamol elektr stansiyalarining quvvati meteorologik tadqiqotlar asosida aniqlanadi. Ushbu tadqiqotlar shamol potentsialidagi barcha mavsumiy o'zgarishlarni

qamrab olishi kerak. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, sezilarli mavsumiy o'zgarishlar bo'lgan zonalar uchun kamida 12 oy davom etadigan doimiy kuzatuvlar talab qilinadi. Kuchli mavsumiy shamol bo'lmagan hududlar uchun kamida 6 oylik doimiy o'zgarishlar kuzatuvlari. 50 m balandlikda shamolning o'rtacha yillik tezligi kamida 6 m / s shamol elektr stantsiyalarini katta quvvatlarga joylashtirish uchun istiqbolli hisoblanadi

2-rasm. O'zbekistonda shamol tezligi va 10 m balandlikda kuzatiladigan o'rtacha shamol tezligi.

O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishda juda

yuqori salohiyatga ega. Xalqaro energetika agentligi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa Iqtisodiy Komissiyasining hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston 2091 milliard kVt/soat (yillik iste'moldan 30 barobar ko'p) elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun qayta tiklanadigan energiyaning birlashgan salohiyatiga ega. O'zbekiston hududlarida shamol tezligi tahlili shuni ko'rsatdiki, shamol elektr stansiyasini qurish Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Toshkent viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida rejalashtirilgan.

3-rasm. O'zbekiston hududlarida shamol tezligining tahlili (m/s)

Shamol energetikasi majmuasidan foydalanish eng katta istiqbolga ega. Quyosh energiyasi qurilmalari, qanchalik xilma-xil va universal bo'lmasin, foydalanishda bir qator

cheklovlarga ega, ular faqat kunning ma'lum qismida ishlashi mumkin. Ulardan farqli o'laroq, shamol elektr stantsiyalari istalgan vaqtda ishlashi mumkin. Ular uchun zarur bo'lgan yagona shart - kerakli tezlikda shamolning mavjudligi. Shu bois quyosh-shamol energiyasi qurilmalari majmuasi O'zbekistonning deyarli butun hududida muvaffaqiyatli ishlashi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida ham Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikda shamol energetikasidan keng foydalanish bo'yicha sohada texnik-iqtisodiy izlanishlar o'tkazilib, "2020-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash Konsepsiyasi" ishlab chiqildi. 2030-yilga qadar respublikada 3 000 MVt quvvatli shamol elektr stantsiyalarini qurish asosiy maqsadlardan biri etib belgilandi.

Ta'kidlash lozimki, O'zbekistondagi SHESlarini qurish uchun aniqlangan yer maydonlaridagi shamol potentsiali ko'rsatkichlari jahonda mavjud shamol elektr stantsiyalarining o'rtacha ko'rsatkichlaridan yuqori hisoblanadi. Ya'ni, quvvatdan foydalanish koeffitsiyentlari taqqoslanganda, respublika ko'rsatkichlari jahondagi

oʻrtacha koʻrsatkichlardan 1,5 baravar yuqoriligi aniqlangan. Misol uchun, bir yilda 8 760 soat boʻlsa, Oʻzbekistonda barpo qilinadigan shamol elektr stansiyalari taxminan 3 900 soat toʻliq quvvati bilan ishlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Normuradov M.T. “Experimental study of the electronic structure of solids. - Tashkent: ed. TashPI, 1987. - 56 p.

2. D.M.Poʻlatova, S.Sh.Mahmudov Shamol agregatlariga xizmat koʻrsatish va oʻrnatish: «Tafakkur Boʻstoni», Toshkent-2017.

3. Пулатова Д. М. Ветроэнергетика. Учебное пособие. –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2023. 176 c

4. Собиров Ю.Б., Пулатова Д. М., Махмудов С.Ш. Ветроэнергетика. Учебное пособие. –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2023. 230 c

5. Involta Innovatsion Scientific. ISSN: 2181-2632 Volume 2, Issue 5, May-2023, Pages: 205-209

6. Vardiyashvili A.A. “Development and research of multifunctional energy-efficient solar engineering complexes using energy waste.” Monograph. Karshi “Nasaf” nashriyoti 2013 9.6 b.t.